

НОВЫЙ МЕТОД СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Тураев Р.Т.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Цирроз печени вирусной этиологии остаётся одной из ведущих причин инвалидизации и смертности в Республике Узбекистан. У пациентов с хроническими вирусными гепатитами В и С осложнения, такие как асцит, варикозные кровотечения и печёночная энцефалопатия, развиваются у 50–70% больных и определяют прогноз заболевания. Существующие прогностические шкалы (Child–Pugh, MELD) недостаточно точно отражают риск отдельных осложнений.

Цель исследования. Разработать и научно обосновать новый метод стратификации риска осложнений цирроза печени вирусной этиологии на основе комплексной оценки клинико-лабораторных и инструментальных показателей для повышения эффективности профилактики осложнений и индивидуализации лечения.

Материалы и методы. Обследовано 90 пациентов с верифицированным циррозом печени вирусной этиологии (ВГВ – 46, ВГС – 44) и 30 здоровых лиц в контрольной группе. Использованы клинические, лабораторные и инструментальные методы: общий и биохимический анализ крови, коагулограмма, фиброэластометрия (FibroScan) по 10 точкам, эндоскопия, шкалы Child–Pugh и MELD. На основе логистического анализа создан Индекс Риска Осложнений Вирусного Цирроза Печени (ИРО-ВЦП), включающий 6 показателей (альбумин, билирубин, INR, тромбоциты, жёсткость печени, варикоз вен пищевода). Пороговое значение ≥ 5 баллов определяло высокий риск осложнений.

Результаты. ROC-анализ показал высокую прогностическую точность метода: AUC = 0,88 (чувствительность 84%, специфичность 80%). После внедрения стратификации частота асцита снизилась с 58% до 41%, варикозных кровотечений — с 31% до 19%, печёночной энцефалопатии — с 26% до 14%, повторных госпитализаций — с 60% до 23% ($p < 0,05$). Уровень альбумина повысился на 16%, билирубина снизился на 34%, показатель INR нормализовался. Качество жизни по шкале CLDQ улучшилось на 22%. Экономический анализ показал сокращение расходов на одного пациента в среднем на 846 667 сум, что подтверждает клиническую и экономическую эффективность метода.

Вывод. Предложенный метод стратификации риска осложнений цирроза печени вирусной этиологии является достоверным и доступным инструментом для практического здравоохранения. Применение метода обеспечивает снижение частоты осложнений, улучшение клинических и лабораторных показателей, повышение качества жизни больных. Метод экономически выгоден и может быть рекомендован к внедрению в клиническую практику гастроэнтерологических и терапевтических отделений.

Бухарский государственный медицинский институт, кафедра факультетской и госпитальной терапии, самостоятельный соискатель. г.Бухара, ул. Гиждуван, 23. тел: +998912437639, e-mail turaevramziddin86@gmail.com